
**O‘ZBEKISTONDAGI ISLOM SIVILIZATSIYASI MARKAZI
PORTALLARINING ME‘MORIY VA G‘OYAVIY TAHLILI
(ULUG‘BEK VA QO‘QON PORTALLARI MISOLIDA)
АРХИТЕКТУРНО-ИДЕЙНЫЙ АНАЛИЗ ПОРТАЛОВ ЦЕНТРА
ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ
(НА ПРИМЕРЕ ПОРТАЛОВ УЛУГБЕКА И КОКАНДА)
ARCHITECTURAL AND IDEOLOGICAL ANALYSIS OF THE
PORTALS OF THE CENTER OF ISLAMIC CIVILIZATION IN
UZBEKISTAN
(ON THE EXAMPLE OF THE PORTALS OF ULUGBEK AND KOKAND)**

Jabbarova Moxichexra Tulkinjonovna
O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi
markazi kichik ilmiy xodimi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Toshkent shahrida qad rostlagan Islom sivilizatsiyasi markazining muhim me‘moriy qismlari bo‘lgan Sharqiy (Ulug‘bek) va Janubiy (Qo‘qon) portallarning badiiy-bezak uslubi, epigrafik yozuvlari, diniy-falsafiy mazmuni hamda milliy me‘morchilik an‘analari bilan uyg‘unlashgan g‘oyaviy yechimlari tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu portallarning me‘moriy shakllanishida qo‘llangan tarixiy an‘analar, zamonaviy yondashuvlar hamda ularning ilm-ma‘rifat, insonparvarlik va estetik tarbiya vositasi sifatidagi ahamiyati yoritib berilgan.*

***Аннотация:** В данной статье проведен анализ художественно-декоративного стиля, эпиграфических надписей, религиозно-философского содержания восточных (Улугбекского) и южных (Кокандского) порталов, являющихся важными архитектурными элементами центра исламской цивилизации, возведенного в Ташкенте, а также идейных решений, гармонично сочетающихся с национальными архитектурными традициями. Также освещаются исторические традиции, современные подходы, использованные в архитектурном формировании этих порталов, а также их значение как средства научного просвещения, гуманизма и эстетического воспитания.*

***Annotation:** This article provides an in-depth analysis of the artistic and decorative style, epigraphic inscriptions, religious and philosophical content of the eastern (Ulugbek) and southern (Kokand) portals, which are important architectural elements of the center of Islamic civilization built in Tashkent, as well as ideological solutions harmoniously combined with national architectural traditions. It also highlights historical traditions, modern approaches used in the architectural formation of these portals, as well as their importance as a means of scientific enlightenment, humanism and aesthetic education.*

***Kalit so‘zlar:** Islom sivilizatsiyasi markazi, me‘morchilik, Sharqiy portal, Janubiy portal, hadislar, girih naqshlari, islmiy naqshlar.*

***Ключевые слова:** Центр исламской цивилизации, архитектура, Восточный портал, Южный портал, хадисы, узоры гириха, исламские узоры.*

***Key words:** Center of Islamic civilization, architecture, Eastern portal, Southern portal, hadith, girih patterns, Islamic patterns.*

O'zbekiston hududi asrlar davomida islom sivilizatsiyasining muhim markazlaridan biri sifatida shakllangan. Xalqimizning boy diniy-ma'naviy merosi, xattotlik, me'morchilik va bezak san'ati an'analari bu hududda yuksak darajada rivoj topgan. Mazkur merosni chuqur o'rganish, uni avlodlar xotirasida saqlash va dunyo miqyosida targ'ib etish maqsadida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-iyundagi PQ-3080-son qaroriga asosan Toshkent shahrida Islom sivilizatsiyasi markazi barpo etildi. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi – Fransiyaning Luvr, Angliyaning Britaniya, Nyu-Yorkning Metropoliten muzeylari, Sankt-Peterburgning Ermitaj kabi olamshumul ahamiyatli ilmiy-ma'rifiy muassasalari qatoriga qo'shilishga intilmoqda [2;4].

Markaz binosi davlatimiz rahbarining bevosita tashabbuslari va me'moriy g'oyalari asosida milliy va islom me'morchiligi uslubida loyihalashtirilgan. Bino 7 gektardan ortiq maydonda joylashgan. Uch qavatli binoning balandligi 145 metr va kengligi 115 metr. Markaziy gumbazning balandligi 64 metrni tashkil qiladi[3]. Bino yuksak badiiy va estetik-dekorativ ko'rinishga ega bo'lib, uning markazida purviqor gumbaz va to'rt tomonida simmetrik holatda sharqiy, janubiy, g'arbiy hamda shimoliy portallar barpo etilgan. Bino portallari asrlar davomida badiiy me'moriy yechimi bilan dunyoni maftun etgan Samarqand, Buxoro, Toshkent, Xiva, Qo'qon, Termiz, Shahrisabz kabi qadimiy shaharlar binolari andozasida bunyod etilgan.

Qurilish va bezak materiallari o'rnida marmar, koshin va o'yma sirlangan sopoldan foydalanilgan. Mumtoz an'analimiz asosidagi moviy koshinlar va me'moriy bezaklarda girih hamda o'simliksimon naqshlar qo'llanilgan.

O'yma, bo'rtma sirlangan sopollarni yaratish o'ziga xos uslubda amalga oshirilgan. Uch-to'rt pardali bezash uslubida ansamblga uyg'unlashtirilgan kompozitsiyalar yaratilgan. Bu yangicha uslubni qo'llashdan asosiy maqsad yig'ma naqshlar sifat darajasini oshirish bo'lgan. Ulug'vor binoning to'rt tarafidagi toshdan ishlangan ustunlar Samarqand an'anaviy yog'och o'ymakorligi naqshlari bilan bezatilgan.

Binoning tashqi tarafidagi asosiy, katta hamda kichik peshtoqlari, shuningdek, 44 ta ravoqda ilmga targ'ib qiluvchi, bag'rikenglik, insonparvarlikka undovchi oyat va hadislar o'rin olgan. Ravoqlar kitobasida Qur'oni karimda

qayd etilgan Allohning muborak 99 ism-sifati bitilgan.

Markaz binosining asosiy kirish portali Sharqiy portal hisoblanadi. Samarqandning Registon maydonidagi Ulug'bek madrasasi bezaklariga uyg'un holda loyihalashtirilgan. Sharqiy portalning balandligi 37,7 metr, eni 33,7 metrni tashkil qiladi. Ichki qismi bir qaraganda yulduzlarni eslatadigan girih hamda islimiy naqshlar uyg'unligidagi kompozitsiya asosida ishlangan stalaktitlar, ya'ni koshinburushlik usulidagi muqarnaslar bilan bezatilgan. Sharqiy portal bosh peshtog'ining qanos qismida Mirzo Ulug'bekning XV asrda yulduz va sayyoralarni kuzatganligiga ishora, ya'ni Quyosh va galaktikalar ramziy tizimi tasvirlangan. Binoning devor va peshtoqida islom dini ma'naviy-ma'rifiy hamda madaniy taraqqiyoti uchun xizmat qilgan arab yozuvida bitilgan xattotlik namunalari aks ettirilgan. Xususan, Sharqiy portalning hoshiya yozuvida kufiy-banoiy xattotlik usuli qo'llanilib, unda ilmga chorlovchi «Ilm talab qilish har bir musulmonga farzdi» hadisi keltirilgan.

Portalning asosiy peshtoqidagi yozuvda suls xattotlik usuli qo'llanilib, Qur'oni karimning «An'om» surasi 97-oyati aks ettirilgan.

«Furqon» surasidagi 61-62 oyatlar kichik portal kichik peshtoq yozuvida suls xattotlik usulida berilgan.

Portalning ichki peshtoqidagi kichik yozuvda Qur'oni karimning ilk nozil bo'lgan oyati, ya'ni «Alaq» surasining 1-oyati aks ettirilgan.

Asosiy kirish eshigining tepa qismida suls-kufiy xatida «Allohim, bizga rahmat eshiklaringni ochgin» duosi yozilgan.

Sharqiy portalning o'ng minora kitobasida «Toha» surasining 8-oyati bitilgan.

Chap minora kitobasida esa «A'rof» surasining 180-oyati yozilgan.

Portal peshtoqi burchaklarida Alloh taolo va uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak ismlari kufiy-banoiy xattotlik usulida bitilgan bo'lib, markaz binosiga ulug'vorlik baxsh etib turibdi. 10 ta girih va islimiy naqshlar bilan bezatilgan ravoqlar kitobasida Alloh taoloning muborak 19 ta ismi kufiy xat uslubida naqshlangan.

Sharqiy portal devori namoyonida kufiy yozuidagi «Allohu Akbar, Yo Rabbii!» hamda uning yonidagi aylana ustun, ya'ni guldastada «Yo Rahmon, Yo Rahim!» munojotlari takroriy

me'morchilikda qo'llaniladigan usulda naqshlangan.

Portalning o'ng va chap qanotlarida bo'yi 8 metr, eni 3,14 sm o'lchamdagi beshtadan jami 10 ta ravoq joylashgan. Har bir ravoq uch qavatli bo'rtma islamiy va girih naqshlari bilan bezatilib, suls-kufiy xat uslubida Qur'oni karim oyatlari, hadislardan parchalar keltirilgan. Ravoqlarda qo'llangan islamiy va girih naqshlarning ahamiyati shundaki, naqshlar bir-birini takrorlamaydi va Samarqand uslubdagi o'zaro ranglar mutanosibli jihatdan farqlanib turadi.

Portalning o'ng qanotidagi jimjimador girih naqshlar bilan bezatilgan 1-ravoqda mashhur muhaddislar Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan «Albatta, amallar niyatlar bilandir. Har bir kishi uchun niyat qilgan narsasi bor» hadisi sharifi keltirilgan.

2-ravoqda Imom Muslim rivoyat qilgan «Kimning qalbida zarra misqolicha kibr bo'lsa, u jannatga kirmaydi» hadisi yozilgan.

Islamiy naqshlar bilan bezatilgan 3-ravoqda Imom Buxoriy rivoyat qilgan «Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: «Sizlarning eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatganingizdir» hadisi keltirilgan.

Mashhur muhaddislar Imom Abu Dovud va Imom Termiziy rivoyat qilgan «Kimki ilm izlab yo'lga chiqsa, Alloh uni jannatga boshlabdi» hadisi

4-ravoqdan o'rin olgan.

5-ravoqda Qur'oni karimning «Ahzob» surasi 56-oyati keltirilgan.

Portalning chap qanotidagi naqshinkor 6-ravoqda Imom Muslim rivoyat qilgan «Alloh taolo go'zal zot va go'zallikni yaxshi ko'radi» hadisi sharifi keltirilgan.

Portalning 7-ravog'ida «Hujurot» surasining 13-oyati bitilgan.

«Zumar» surasining 10-oyati Sharqiy portalning chap qanotidagi

8-ravoqdan o'rin olgan.

9-ravoqda Imom Ahmad rivoyat qilgan «Olimga ham, ilm o'rganuvchiga ham ajr-mukofot teng beriladi» hadisi bitib qo'yilgan.

10-ravoqda esa Imom Ahmad rivoyat qilgan «Go'zal xulq va yaxshi qo'shnichilik yurtlarni obod etib, umrni ziyoda qiladi» hadisi yozilgan.

O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi binosining baland va hashamatli janubiy portalida ham ulug'vor tarixiy obidalarimiz me'morchilik an'analari aks etgan. Ekstererida

foydalanilgan handasaviy naqshlar, koshinlar, sirkori parchinlar mahorat bilan yaratilgan bo'lib, rangdor bezak uslubi mohirona qo'llanilgan.

Janubiy portal 1 ta katta va 2 ta kichik portaldan iborat bo'lib, markaziy portal – Qo'qon portalini yaratishda Xudoyorxon o'rdasi me'morchiligi yechimi asos qilib olingan. Balandligi 32,5 metrni, eni esa 33,6 metrni tashkil etadi.

Janubiy portalning 12 ta ravog'i kitobasiga Alloh taoloning 29 ta ismi kufiy xatida naqshlangan. Portal peshtoqi burchaklarida an'anaviy kufiy-banoiy xattotlik usulida Alloh taolo va Uning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak ismlari bitilgan.

Portalning tashqi qismlarida naqsh tarzida qo'llaniladigan epigrafik bezaklar berilgan, peshtoq qismlarida, ravoqlarda yozuvlar xattotlik usulining kufiy, suls xatida ishlanib, Qur'on va hadislardan lavhalar olingan, mazmuni jihatidan – diniy, falsafiy, tarbiyaviy mavzularni tashkil etadi. Portalni me'moriy bezashda islamiy va girih naqshlari qo'llanilib, ularda asosan qizil, feruza, tillarang hamda to'q ko'k rangdagi koshinlardan foydalanilgan. Qo'qon uslubi ranglarining o'zaro mutanosibli bilan boshqa hudud uslubidan ajralib turadi.

Qo'qon portalining kirish peshtoqi ichki tomoni naqshinkor muqarnas bilan bezatilgan. Asosiy peshtoq yozuvida «A'rof» surasining 52-oyatidan kalimalar berilgan.

Portalning ichki peshtoq yozuvida esa «Zumar» surasining 2-oyati bitilgan.

Janubiy portalning o'ng minora kitobasida «Toha» surasining 8-oyati bitilgan.

Janubiy portalning chap minora kitobasida esa «A'rof» surasining 180-oyati keltirilgan.

Qo'qon portalining o'ng qanotidagi Toshkent portali poytaxtimizdagi mashhur obidalar – Ko'kaldosh, Hazrati Imom (Xastimom) majmuasi tarkibidagi Qaffol Shoshiy, Mo'yi muborak, Baroqxon madrasasi, shu bilan bir qatorda, Shayx Zayniddin bobo maqbaraci va boshqa tarixiy obidalarimizning me'moriy usullari qo'llanilgan holda barpo qilingan. Portalning balandligi 24,5 metrni, eni esa 15 metrni tashkil etadi. Toshkent portalining asosiy peshtoq yozuvida Qur'oni karimning «Ahzob» surasi 31-oyati bitilgan. Kichik portal kichik peshtoq yozuvida «Qamar» surasining 17-oyati naqshlangan.

Qo‘qon portalining chap qanotidagi Termiz kichik portali uchun XII asrdagi Termiz Xonlar saroyi va Hakim Termiziy maqbarasi me‘morchiligi usullarini tiklagan holda, shuningdek, XI-XII asrlarga oid arxeologik topilmalar asosida kompozitsiyalar yaratilgan. Ushbu portalda qo‘llanilgan naqshlarda arab, eron, ispan, afg‘on uslublari qorishib ketgan va naqshlar asosan asimmetriya qonuniyati asosida ishlangan. Termiz kichik portalining balandligi 24,5 metrni, eni esa 15 metrni tashkil etadi. Kichik portal katta peshtoq yozuvida «A‘rof» surasining 42-oyati keltirilgan. Kichik portal kichik peshtoq yozuvida «Zumar» surasining 27-oyati naqshlangan.

Asosiy portalning o‘ng tarafidagi:

1-ravoqdan Imom Termiziy rivoyat qilgan: «Qiyomat kunida mo‘minning tarozisida husni xulqdan ko‘ra og‘irroq narsa yo‘qdir» hadisi sharifi o‘rin olgan.

2-ravoqda esa Imom Termiziy rivoyat qilgan «Qalbida Qur‘ondan biror sura bo‘lmagan inson xaroba uyga o‘xshaydi» hadisi keltirilgan.

3-ravoqda esa Imom Termiziy rivoyat qilgan «Albatta, farishtalar tolibi ilmdan rozi bo‘lib, unga o‘z qanotlarini yoyadilar» hadisi yozilgan.

4-ravoqda Ibn Moja rivoyat qilgan «Sadaqaning afzali – musulmonning ilm o‘rganishi va uni birodariga o‘rgatishidir» hadisi bitilgan.

5-ravoqdan Imom Buxoriy rivoyat qilgan «Aziyatga sabab bo‘luvchi narsani yo‘ldan olib tashlash sadaqadir» hadisi o‘rin olgan.

6-ravoqda Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan «Nabiy sallallohu alayhi vasallam: «Alloh kimga yaxshilikni iroda qilsa, uni dinda faqih qilib qo‘yadi, dedilar» hadisi yozib qo‘yilgan.

Qur‘oni karimning «Ar-Rahmon» surasi 60-oyati 7-ravoqdan o‘rin olgan.

Jimjimador naqshlar bilan bezatilgan 8-ravoqni «Ota-onaning duosi mustajobdir» degan hikmatli so‘z bezab turibdi.

9-ravoqda esa Qur‘oni karimning «Isro» surasi 23-oyati keltirilgan.

10-ravoqda insonlarni to‘g‘rilikka, ozodalikka yetaklovchi Imom Muslim rivoyat qilgan «Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: «Ey odamlar, Alloh pokdir, pok narsani qabul qiladi» hadisi bitilgan.

Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning «Albatta, Alloh taolo muloyimdir. Va har bir ishda muloyimlikni yaxshi ko‘radi», degan hadislar 11-ravoqda o‘z aksini topgan.

12-ravoqda Qur‘oni karimning «Baqara» surasi 263-oyati keltirilgan.

Toshkent shahrida barpo etilgan Islom sivilizatsiyasi markazi o‘zbek xalqining boy diniy-ma‘naviy merosini namoyon etuvchi, islom tamadduni yutuqlari va qadriyatlarini dunyo miqyosida targ‘ib etuvchi betakror me‘moriy ansambl hisoblanadi.

Sharqiy portal — Markazning asosiy kirish qismi sifatida, ilm va tafakkurga da‘vat etuvchi oyat va hadislar bilan bezalgan bo‘lib, Mirzo Ulug‘bek davridagi yulduzshunoslik merosi, islom falsafasi va xattotlik san‘atining o‘zaro uyg‘unligi bilan ajralib turadi. Portalning bezaklarida girih va islmiy naqshlarning rang-barangligi, har bir ravoqda takrorlanmas naqshlar orqali san‘atdagi tafovut va yuksaklik yoritib berilgan.

Janubiy portalda esa Xudoyorxon o‘rdasi, Ko‘kaldosh, Qaffol Shoshiy, Hakim Termiziy maqbarasi kabi tarixiy obidalar me‘moriy uslubining zamonaviy aks etishi kuzatiladi. Portal yozuvlarida Qur‘on oyatlari va hadislar diniy-ma‘rifiy, tarbiyaviy, axloqiy mazmunlarni targ‘ib etadi.

Markazning har bir elementi – peshtoq, ravoq, minora, ustun va kitobalar islomiy ilmlar, Qur‘on ilmi, xattotlik san‘ati, naqsh va bezaklar orqali xalqimizning ilmga, ezgulikka, go‘zallikka bo‘lgan intilishini ifodalaydi. Bu maskan nafaqat me‘moriy obida, balki diniy-ma‘naviy va madaniy-ma‘rifiy markaz sifatida o‘z o‘rniga ega bo‘lib, kelajak avlodlarga ilm-ma‘rifat manbai, xalqaro miqyosda esa islom sivilizatsiyasining bebaho namunasi sifatida xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 23-iyundagi «O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O‘zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-3080-son Qarori.
2. Миноваров Ш. Илм-маърифат маркази // Ўзбекистон Ислom цивилизация маркази маънавий-маърифий, илмий-адабий журнал. 1 (6)-2023. - Б.4-9.
3. <https://cisc.uz/uz/>